

МАКТАБДА ТАЪЛИМ ОЛАЁТГАН ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КАСБГА
ЙЎНАЛТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ МАВЗУСИДА МАҚОЛА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6329977>

Тухтаева Г.К

Зарафшон шаҳар 2-умумтаълим мактаби психологи

Аннотатсия: *Ушбу мақолада ўсмирларни касбга йўналтиришга қўйиладиган педагогик ва психофизиологик талаблар, касбга йўналтириш ишларининг ўзига хослиги хусусида фикр юритилган. Мақолада ўқитувчилар, ўқувчилар, психологлар ҳамда ота-оналарга бир қанча тавсиялар бериб ўтилган.*

Калит сўзлари: *Ишчи касблар, касбий маслахат, олимларнинг фикрлари, анализ ва синтез жараёнлари, диагностика.*

Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев.

Дарҳақиқат, келажагимиз эгалари дея этироф этиб келинаётган ёшларимизни келажакда ўз ўрни ва мавқеига эга бўлган, замон билан ҳамнафас бўла оладиган, мустақил фикр юрита оладиган, айниқса танлаган касби орқали Ватанимиз равнаки йўлида муносиб хизмат қила оладиган етук мутахассис бўлиб улғайишлари учун бугунги кунда Давлатимиз томонидан кенг имкониятлар яратилган.

Касб танлашда ўсмирларга ёрдам бериш мақсадида бир қанча мутахассислар, жумладан: психологлар, врачлар, педагоглар ва бошқаларнинг маслахати ҳамда тавсиялари асосий омиллардан бири бўлиб хизмат қилади. Касблар бўйича маслахатлар беришнинг бир қанча хиллари мавжуд бўлиб, улар бир-биридан тубдан фарқ қилади. Жумладан:

- Маълумот-ахборот берувчи маслахатлар: Бунда касбни мазмуни билан чуқурроқ таништиришга қаратилган. У сизни ўша касбни шахсга нисбатан қандай талаблар қўйиши билан таништиради. Бу касбни қаерда, қандай қилиб ўрганиш йўллари, ишга жойлашиш имкониятларини тушунтириб беради. Одатда бундай маслахатларни ўша касбда узоқ вақтдан давомида ишлаб келаётган мутахассислар ўтказадилар

- Диагностик касб маслахати бериш: Кишини ҳар томонлама ўрганиш асосида ундаги қизиқишлар, мойилликлар, қобилиятлар ҳамда шахсдаги касбий жиҳатдан муҳим бўлган айрим сифатларни аниқлаб ўрганишга қаратилгандир. Бундай маслахатдан мақсад фаолиятнинг қандай соҳасида сиз қандай ишлашингиз мумкинлигини, яъни сиз қайси соҳада жамият учун максимал фойда келтиришингиз

мумкинлигини ҳамда ўз меҳнатингиздан мумкин қадар кўпроқ қониқиш ҳосил қилишингизни олдиндан белгилаб беришдан иборат. Диагностик касб маслаҳатини психологлар ўтказадилар. Улар шахсни ўрганишнинг анкета ҳамда тестлар билан синаш сингари методларини қўллайдилар.

- Тиббий касб маслаҳати: Бунда одамнинг саломатлиги у танлаган касб талабларига қай даражада мувофиқ келишини аниқлаб олишга ёрдам беради.

- Тузатиш киритувчи касб маслаҳати: Ўсмирларни бир касбни танласа-ю, лекин унинг реал имкониятлари ва қобилиятларига ўша касб тўғри келмаган ҳолларда, бундай маслаҳат зарур бўлади. Ушбу вазиятда касбий режани қайтадан кўриб чиқиш ёки унга аниқлик киритиш зарур бўлади.

Ўсмирларнинг касбга лаёқатлилиги уч йўл билан амалга оширилади:

1. Соғлиги тўғрисида;
2. Касбга тахминий тайёргарлигининг пухталиги;
3. Психофизиологик ҳолати.

Бу лаёқатлилигига қараб мутахассислар ўсмирларга у ёки бу касбга лойиқ аниқлашади ва касбди ўзгартириш кераклиги ёки соғлиққа зарарлилигини, унинг организми танлаган касбига лойиқ эмаслиги тўғрисида маълумот беришади.

Буюк мутафаккир Е.А Климовнинг фикрича "Касб-жамият учун зарур ва кадрли соҳа бўлиб, бунда инсондан жисмоний ва руҳий куч талаб этилади" бу кучлар ўрнига инсоннинг яшаши ва ривожланиши учун муҳим воситалар омили сифатида намоён бўлади. Шундай экан ёшларни касблар оламига аста-секинлик билан олиб кириш, улурни шу оламда аниқ мўлжал олишга ўргатиш зарурдир. Ўқитувчи ўқувчини дарсларда кузатиш, у билан суҳбатлашиш, бола фаолияти маҳсулини таҳлил қилиш жараёнида унинг баъзи бир хусусиятларини, майлларини пайқаб олиши, бу хислатларни ривожлантириш орқали кейинчалик болани қайси касбга қизиқиши юқори эканлигини белгилаб олиши мумкин. Болани маълум бир касбга йўналтиришда мактаб жамоасигина эмас, балки, ота-она ҳам олий ўринни эгаллайди. Шу боисдан мактаб жамоаси ҳамда ота-она ўртасидаги ҳамкорлик мақсадли йўлга қўйилса, боланинг ўз танлаган касбини эгаллаши учун имконият ҳамда шароит яратиб берилса, келажакда ушбу ўқувчининг касбий фаолиятида юксак натижаларга эришиши, жамиятимизнинг ривожланишига қўйилган илк ҳисобланади. Ушбу қадамнинг келажакда муваффақият ва дадил бўлиши юқорида айтиб ўтилганидек ота-она ва ўқитувчиларнинг маъсулиятли ҳамда мақсадли вазифаси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 8-июндаги "Ишчи касблар бўйича кадрларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-5140-сонли қароридан келтириб ўтилганидек мактабда таълим олаётган ўқувчиларни ўзи қизикқан йўналишларида қисқа муддатли ўқув курсларида таълим олишишлари учун етарли шарт-шароитларни яратиш ҳамда 2022-йил 1-январга қадар ушбу ўқув марказлари фаолияти тўлиқ йўлга қўйилишини ташкил этиш назарда тутилган.

Шундай экан ёшларни касбга йўналтиришда бугунги кунда шу касбда ишлаши балки келажакда шу касбда яшашини ҳам тушунтириш лозим. Агар бола ўзи қизиқмаган маълум бир касбни ота-она ёки атроф муҳит таъсири остида танласа унда руҳий сиқилиш ҳолатлари ва касбий зўриқиш иллатлари намоён бўлади. Ишлаётган касби бўйича янгиликлар ярата олмайди. Чунки унда касбий қизиқиш ҳамда мотиватсия руҳи ривожланмаган бўлади. Шунинг учун боланинг энг аввало қизиқиши ва лаёқати биринчи ўринда бўлиши, фикри ва ўзини қайси касбда кўра олади, шуни атрофдагилар билиб олиши ва шу танлаган касби бўйича ривожлантириш ишларини амалга ошириб бориши лозим.

Бугунги шиддатли замонда замон талабига мос келадиган бир қанча касб турлари мавжуд. Жумладан:

- Лойиҳа менежерлари: лойиҳа менежерлари лойиҳанинг асосий мақсадлари ва кўламини аниқлаш, ривожланишнинг яхлит режасини тузиш, ижро босқичида жамоани бошқариш, лойиҳанинг якуний босқичига бош-қош бўлади. Бугунги кунда ҳар бир компаниялар малакали ва тажрибали лойиҳа менежерларига эга бўлишни албатта хоҳлайди.

- Бугалтер: даромад ва харажатларни кузатишда, уларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқлигини таъминлашда, инвесторларга, менежмент ва ҳукумат вакилларига бизнес қарорларини қабул қилишда зарур бўлганмиқдорий молиявий маълумотларни тақдим этишга ёрдам берувчи соҳа ҳисобланади.

- Дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси:биламикки, ушбу касб ИТ (Ахборот технологиялари) соҳасидаги жуда машхурва яхши ҳақ тўланадиган касб ҳисобланади.

- WEB- дизайнер: WEB- дизайнерлик касби "Ман-Арт Имаге" турига тегишли, чунки у макон ва бадий тасвирларни яратиш, дизайни, моделлаштириш билан боғлиқ.

- Маркетинг бўйича мутахасис кабилар: маркетинг тадқиқотлари –бу келажакда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмайдиган соҳалардан бири саналади. Сабаби компаниялар доимий тарзда янада кўпроқ ривожланиш ва каттароқ натижаларга эришишга интилишади.

Ўқувчиларни касбларга бўлган қизиқишларини ошириш ва ривожлантириш мақсадида касблар ҳақида тўлиқ маълумотлар ва маслаҳатлар бериб бориш мақсадга мувофиқ булар эди. Жумладан касбий маслаҳат 3 босқичга бўлинади: 1 босқич Касбга таёрлаш. Бунда ўсмирларнинг қизиқиши, у ёки бу касбга мойиллигини ҳисобга олган ҳолда касбларга тайёрланади, касблар тўғрисида ахборот бериб борилади.

2. яқунловчи босқич. Бу турда ўқувчиларни қобилиятига қараб у ёки бу касбларни эгаллашига ёрдам бериш.

3. Касбга кўникма ҳосил қилиш. Бу касбга йўллаш иши яқунловчи иш бўлиши керак, чунки ўқувчи завод ва фабрикада, шунингдек ўқув юртларида ўз қизиққан соҳаси бўйича ишлайди ва ўқийди.

Демак, ўсмирларни касбга қизиқтиришга қўйиладиган педагогик психофизиологик талаблар умумий ҳолда қуйидаги хулосаларни чиқаришимизга олиб келади:

- Ўсмирларни касб-ҳунарга йўналтиришнинг назарий ва амалий асосларини яратиш.
- Ўсмирларни касбий қизиқиши танлаган касб билан ўзаро алоқаси борлигини аниқлаш.
- Ўсмирларни касб-ҳунарга йўналтиришга оид оммавий ахборот воситаларида кўрсатувлар уйиштириш.
- Ўсмирларни меҳнат фахрийлари билан учрашувлар ўтказиш.
- Ишлаб чиқариш корхоналарига замонавий технологиялар билан таништириш.
- Ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтиришнинг тавсиялар ва услубий кўрсатмаларини ишлаб чиқишдан иборат.

Фойдаланиладиган адабиётлар руйҳати:

1. Ўзбекистон Республикасининг "Миллий кадрлар" дастури.
2. Ғозиев Э. Мамедов К. Касб психологияси. Т- ЎЗМУ 2003. 156-б
3. Махмудова.Д. "Ўқувчиларни касбга йўналтиришга оид педагогика фаолият элементлар орасидаги узвийлик ва узлуксизликни таъминлаш" Халқ таълими журнали. 57-58 бет.